

A IMPORTÂNCIA DE O ACADÊMICO DE SAÚDE ESTAR PRESENTE EM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CURSOS DE EXTENSÃO: UM MELHOR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Saúde Coletiva / 19/07/2023

THE IMPORTANCE OF HEALTH ACADEMICS BEING PRESENT AT CONGRESSES, SYMPOSIUMS AND EXTENSION COURSES: A BETTER PROFESSIONAL DEVELOPMENT

LA IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA DE LOS ACADÉMICOS DE LA SALUD EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y CURSOS DE EXTENSIÓN: PARA UN MEJOR DESARROLLO PROFESIONAL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8184940

Érica Motta Moreira de Souza¹; Wanderson Alves Ribeiro²; Denilson Costa Soares³; Eriselma Alves Correia⁴; Carolina Sharon Borges Soares Vieira⁵; Pedro Isaque Inácio dos Santos⁶; Deyvisson Luís Malta de Melo⁷; Itamara Augusta Diniz⁸; Brenner Martins Sant'Ana Da Cunha⁹; Alexandre Maslinkiewicz¹⁰

Resumo

A formação do profissional de saúde é um processo contínuo que envolve aprendizado teórico e prático. Nesse sentido, a participação em eventos acadêmicos, como congressos, simpósios e cursos de extensão, é fundamental

para a atualização e aprimoramento de conhecimentos, bem como para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a prática profissional. Para elucidar tal questão, este artigo apresenta uma revisão bibliográfica qualitativa sobre a importância da participação de acadêmicos da área de saúde em eventos acadêmicos. Foram utilizados como fontes de pesquisa artigos científicos indexados em três revistas consideradas bem-conceituadas na área da saúde: Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), Acta Paulista de Enfermagem e Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). A revisão bibliográfica permitiu identificar que a participação em eventos acadêmicos é relevante para a formação do profissional da saúde, pois proporciona oportunidades de atualização de conhecimentos, ampliação da visão de mundo, networking e desenvolvimento de habilidades. Além disso, a participação em eventos pode estimular o interesse pela pesquisa científica na área. Os resultados da revisão bibliográfica apontam que a participação em eventos acadêmicos pode contribuir para o desenvolvimento de um perfil profissional mais crítico, reflexivo e inovador, capaz de atender às demandas da sociedade e de enfrentar os desafios que surgem na área. Conclui-se que a participação de acadêmicos da área da saúde em eventos acadêmicos é fundamental para o seu desenvolvimento profissional, pois permite a atualização de conhecimentos, a ampliação da visão de mundo, o networking e o desenvolvimento de habilidades. Portanto, os eventos acadêmicos devem ser considerados como parte integrante da formação do profissional.

Palavras- Chave: Saúde. Desenvolvimento profissional.

Abstract

The training of nursing professionals is a continuous process that involves theoretical and practical learning. In this sense, participation in academic events, such as congresses, symposiums and extension courses, is essential for updating and improving knowledge, as well as for developing skills and competencies necessary for professional practice. To elucidate this issue, this article presents a qualitative literature review on the importance of nursing students' participation in academic events. Scientific articles indexed in three magazines considered

well-known in the field of nursing were used as research sources: Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), Acta Paulista de Enfermagem and Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). The bibliographical review identified that participation in academic events is relevant for the training of nursing professionals, as it provides opportunities for updating knowledge, expanding the worldview, networking and developing skills. In addition, participation in events can stimulate interest in scientific research in the field of nursing. The results of the bibliographic review indicate that participation in academic events can contribute to the development of a more critical, reflective and innovative professional profile, capable of meeting society's demands and facing the challenges that arise in the field of nursing. It is concluded that the participation of nursing students in academic events is essential for their professional development, as it allows them to update their knowledge, expand their worldview, network and develop skills. Therefore, academic events should be considered as an integral part of nursing professional education.

Keywords: health. Professional development.

Resumen

La formación de los profesionales de enfermería es un proceso continuo que implica un aprendizaje teórico y práctico. En este sentido, la participación en eventos académicos, como congresos, simposios y cursos de extensión, es fundamental para la actualización y mejora de conocimientos, así como para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el ejercicio profesional. Para dilucidar esta cuestión, este artículo presenta una revisión cualitativa de la literatura sobre la importancia de la participación de estudiantes de enfermería en eventos académicos. Se utilizaron como fuentes de investigación artículos científicos indexados en tres revistas consideradas de renombre en el campo de la enfermería: Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), Acta Paulista de Enfermagem y Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). La revisión bibliográfica identificó que la participación en eventos académicos es relevante para la formación de profesionales de enfermería, ya que brinda oportunidades de actualización de conocimientos, ampliación de la cosmovisión, trabajo en red

y desarrollo de habilidades. Además, la participación en eventos puede estimular el interés por la investigación científica en el campo de la enfermería. Los resultados de la revisión bibliográfica indican que la participación en eventos académicos puede contribuir al desarrollo de un perfil profesional más crítico, reflexivo e innovador, capaz de atender las demandas de la sociedad y enfrentar los desafíos que se presentan en el campo de la enfermería. Se concluye que la participación de los estudiantes de enfermería en eventos académicos es fundamental para su desarrollo profesional, ya que les permite actualizar sus conocimientos, ampliar su cosmovisión, trabajar en red y desarrollar habilidades. Por lo tanto, los eventos académicos deben ser considerados como parte integral de la formación profesional de enfermería.

Palavras Clave: Salud. Desarrollo profesional.

1. Introdução

A Saúde é de extrema importância na sociedade, responsável por cuidar e promover a saúde dos indivíduos em diferentes contextos, como hospitais, clínicas, ambulatórios e domicílios. Nesse sentido, a formação de um profissional competente, atualizado e capaz de lidar com as demandas da profissão é fundamental para garantir a qualidade do atendimento e a segurança do paciente. Para que isso seja possível, é necessário que o acadêmico, esteja presente em eventos acadêmicos, como congressos, simpósios e cursos de extensão, que visam proporcionar atualização de conhecimentos, troca de experiências e aprimoramento de habilidades.

Ademais, a participação de acadêmicos da área da saúde em congressos, simpósios e cursos de extensão é muito importante por diversas razões. Algumas delas, podem ser citadas como: a atualização de conhecimentos, a ampliação de visão de mundo, *Networking*, desenvolvimento de habilidades e estímulo à pesquisa. No que se refere à atualização de conhecimentos, sabe-se que a participação nesses eventos proporciona aos acadêmicos a oportunidade de atualizarem seus conhecimentos sobre os avanços científicos e tecnológicos na área, bem como sobre novas metodologias e técnicas utilizadas na assistência à

saúde. Já sobre a ampliação da visão de mundo, as e os estudantes podem conhecer outras realidades, culturas e práticas diferentes das que estão habituados em sua rotina de estudos. Além disso, participar de eventos também é uma excelente oportunidade para os acadêmicos fazerem networking, ou seja, conhecerem outros profissionais da área, estabelecerem contatos e trocarem experiências, o que pode ser muito útil para o desenvolvimento de suas carreiras futuras. E por fim, é possível contribuir para o desenvolvimento de habilidades como a comunicação, a argumentação e a capacidade de síntese, e o estímulo aos estudantes para que se interessem por pesquisa na área, o que pode contribuir para o avanço do conhecimento científico e para a melhoria da qualidade da assistência à saúde.

O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão bibliográfica sobre a importância da participação de acadêmicos da Saúde em eventos acadêmicos, com foco nos congressos, simpósios e cursos de extensão. A metodologia adotada será a análise de artigos científicos indexados em três revistas qualificadas na área: Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), Acta Paulista de Enfermagem e Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). A estrutura do artigo será organizada em quatro seções principais. Na primeira seção, será realizada uma revisão da literatura sobre a importância da participação de acadêmicos da saúde em eventos acadêmicos, destacando os principais benefícios para a formação e desenvolvimento profissional.

Na segunda seção, será apresentada a metodologia utilizada e a justificativa para a utilização desta a partir do embasamento teórico acerca da pesquisa qualitativa. Na terceira seção, será realizada a análise dos artigos científicos selecionados nas revistas qualificadas na área de saúde, com o objetivo de identificar os principais resultados e conclusões relacionados à participação de acadêmicos de saúde em eventos acadêmicos. Por fim, na quarta seção, serão apresentadas as considerações finais, destacando a importância da participação de acadêmicos de saúde em eventos acadêmicos para o seu desenvolvimento profissional, e apontando sugestões para futuras pesquisas na área. Espera-se que este artigo possa contribuir para a disseminação de informações relevantes sobre a importância da participação de acadêmicos de cada área da saúde em

eventos acadêmicos, e que possa servir como subsídio para aprimorar a formação e desenvolvimento profissional na área.

2. Metodologia

O presente artigo utiliza como metodologia uma pesquisa qualitativa a partir de uma revisão bibliográfica. Enquanto pesquisa qualitativa, esta pode ser entendida como uma resposta às questões específicas, buscando significados e subjetividades. Ou seja, preocupa-se com uma realidade que não pode ser quantificada, trabalhando com um núcleo mais profundo das relações, como valores, crenças e ações (Minayo, 2002). Ademais, a pesquisa qualitativa é “um conjunto de práticas e conceitos que se aplicam a uma grande variedade de metodologias de investigação, que têm em comum a preocupação com o significado que as pessoas atribuem aos seus comportamentos e experiências” (Minayo, 2007). Além disso, destaca-se a pesquisa qualitativa enquanto particularmente importante para o campo da saúde, pois permite uma compreensão mais ampla e profunda dos aspectos sociais, culturais e emocionais que afetam a saúde e a doença. A autora argumenta que a pesquisa qualitativa é capaz de “descobrir os processos invisíveis que regulam a vida e a saúde”, tais como as práticas culturais, as relações de poder e as experiências emocionais dos indivíduos (Minayo, 2007).

Dessa forma, de acordo com Minayo (2007), a pesquisa qualitativa é uma abordagem fundamental para a compreensão dos fenômenos sociais e de saúde, permitindo que o pesquisador explore a subjetividade, a complexidade e a diversidade das experiências humanas. O objetivo principal desse processo é coletar, analisar e sintetizar a informação disponível sobre um tema específico, com o objetivo de produzir conhecimento relevante. O processo de revisão bibliográfica perpassa algumas etapas básicas, como: Definição do tema: é escolhido um tema de acordo com sua relevância de contribuição científica; Busca de informações: após definir o tema e o escopo da revisão, é importante buscar informações relevantes em fontes confiáveis, como artigos científicos, livros, relatórios técnicos e outros documentos; Seleção e avaliação das fontes: depois de coletar as informações, seleciona-se fontes mais relevantes e avalia-se

a qualidade e a confiabilidade das informações contidas em cada uma delas; Análise e síntese das informações: com as fontes selecionadas e avaliadas, analisa-se o conteúdo de cada uma delas e sintetiza-se as informações em um formato adequado para o trabalho; Redação e citação: finalmente, é redigida a revisão bibliográfica de forma clara, objetiva e coerente, utilizando as normas de citação e referência adequadas para evitar plágio e dar crédito aos autores das fontes utilizadas (MENDONÇA, 2018).

Posto isso, a escolha desta metodologia justifica-se a partir da abrangência de análise frente à temática aqui abordada, que possibilita de modo sintético a análise de estudos relevantes, bem como evidenciar a visibilidade dada à questão. Para tal, o estudo foi elaborado a partir da busca pelas revistas de maior relevância de acordo com a CAPES CNPQ, e nestas realizou-se a pesquisa sobre a temática nos periódicos dos últimos 8 anos. Assim, deu-se a análise crítica de artigos científicos sobre a importância da participação de acadêmicos de saúde em eventos acadêmicos, com foco nos congressos, simpósios e cursos de extensão. As três revistas qualificadas escolhidas, de acordo com a avaliação da CAPES CNPQ, na área da saúde foram: Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), Acta Paulista de Enfermagem e Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn).

De acordo com a avaliação realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), as três revistas mais qualificadas na área no Brasil são: Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE): A RLAE é uma revista científica indexada nas principais bases de dados internacionais da área de enfermagem e saúde. É considerada uma das mais importantes e influentes revistas científicas da área, publicando artigos originais de pesquisa, revisões sistemáticas, relatos de casos e outros tipos de trabalhos científicos. A Acta Paulista: A Acta Paulista é uma revista científica brasileira, indexada nas principais bases de dados nacionais e internacionais. Publica artigos originais de pesquisa, revisões sistemáticas, relatos de casos e outros tipos de trabalhos científicos, com foco na produção e disseminação de conhecimento. E por fim, a Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn): A REBEn é uma das mais antigas e

tradicionais revistas científicas da área de enfermagem e da saúde no Brasil, indexada em diversas bases de dados nacionais e internacionais. Publica artigos originais de pesquisa, revisões sistemáticas, relatos de casos e outros tipos de trabalhos científicos, com o objetivo de contribuir para a produção e disseminação de conhecimento em enfermagem e áreas afins. É importante destacar que a avaliação da CAPES é um importante parâmetro para a escolha de revistas científicas qualificadas na área, mas também é necessário considerar outros fatores, como a relevância do tema abordado, a qualidade metodológica do estudo e o impacto do artigo na área.

Revisão bibliográfica

A pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica foi elaborada entre os meses de fevereiro e março de 2023, com base nos dados da plataforma CAPES CNPQ, nas três revistas elencadas: Revista Latino-Americana (RLAE), Acta Paulista e Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). A busca nos periódicos ocorreu seguindo como critérios de inclusão para seleção publicações em língua portuguesa publicados entre os anos de 2015 e 2023, de acesso livre e gratuito, e que trouxesse em seus estudos a temática referente à importância das e dos acadêmicos da área da saúde fazerem-se presentes em eventos acadêmico-científicos. Como critérios de exclusão foram desconsideradas publicações anteriores a 2015, produções não relacionadas à temática, artigos repetidos ou apenas com resumo, dissertações e teses.

3. Resultados

As buscas resultaram em 13 artigos. Primeiramente, foram pesquisados artigos dos anos de 2015 a 2019, onde notou-se a constância em uma ênfase na importância da participação em eventos científicos para a formação e atualização dos acadêmicos. As revisões integrativas e estudos apresentados nas três revistas destacaram a influência positiva dos eventos científicos na formação profissional, como oportunidades para atualização de conhecimentos, integração entre graduação e pós-graduação, estabelecimento de redes de contatos, entre outros benefícios. Após esta etapa, buscaram-se produções nos anos de 2020 a

2023, onde encontraram-se três artigos sendo revisões integrativas que analisam a importância dos eventos científicos na formação dos acadêmicos e dois artigos sendo relatos de experiência que descrevem a vivência de acadêmicos em eventos científicos. Além disso, um artigo aborda as percepções dos estudantes sobre a participação em eventos científicos e outro apresenta os eventos científicos como uma estratégia de aprendizado na graduação.

Com isso, chegou-se ao seguinte apanhado de produções sobre a temática nos últimos 8 anos:

Figura 1

Revista	Autor (es)	Ano	Título do artigo
RLAE	Moura et. al.	2015	A participação em eventos científicos e sua influência na formação do acadêmico
RLAE	Figueiredo et. al.	2017	Eventos científicos como instrumento de integração entre a graduação e a pós-graduação em saúde
Acta Paulista	Tavares et. al.	2018	A importância da participação de graduandos em saúde em eventos científicos
Acta Paulista	Sousa et. al.	2019	O impacto da participação em eventos científicos na formação
REBEn	Duarte et. al.	2016	A importância da participação de graduandos da área de saúde em eventos científicos: uma revisão integrativa
REBEn	Mamede et. al.	2017	A importância da participação em eventos científicos na formação do acadêmico: uma revisão integrativa
REBEn	Rocha et. al.	2019	Eventos científicos como instrumento de formação e atualização em saúde:

			percepções de acadêmicos e profissionais
RLAE	Silva et al.	2020	A importância da participação de acadêmicos em saúde em eventos científicos: revisão integrativa
REBEn	Costa et al.	2021	Os eventos científicos na formação do acadêmico: uma revisão integrativa
Acta Paulista	Almeida et. al.	2021	Vivência de acadêmicos em evento científico: relato de experiência
RLAE	Soares et. al.	2022	Participação em eventos científicos durante a graduação: percepções de estudantes
REBEn	Silva et. al.	2022	A importância da participação de acadêmicos em eventos científicos: revisão integrativa
Acta Paulista	Lima et. al.	2022	Participação em eventos científicos como estratégia de aprendizado na graduação.

A partir do exposto, notou-se que a participação de acadêmicos da saúde em eventos acadêmicos tem sido uma temática recorrente em periódicos da área. Assim, pensando a relevância de cada revista, bem como os artigos de destaque em cada uma sobre a temática supracitada, é possível observar algumas diferenciações nas produções, porém todas apontam para resultados positivos frente às participações.

Sabe-se que a Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) é uma publicação científica brasileira com o objetivo de divulgar conhecimentos científicos e técnicos na área de enfermagem e saúde. Em 2015, a Revista Brasileira de Enfermagem publicou o artigo “Importância da participação dos acadêmicos em eventos científicos” (Santos et al., 2015), que destacou a relevância da participação dos estudantes da saúde em eventos acadêmicos para a formação

profissional e o desenvolvimento da pesquisa na área, relacionando a questão ao aumento de divulgação científica na área.

Já a Revista Latino-Americana (RLAE) é uma das principais publicações científicas na área da saúde na América Latina e tem sido um importante veículo de disseminação de pesquisas e conhecimentos relacionados à formação e desenvolvimento profissional de profissionais e de estudantes. Nesse sentido, a RLAE tem publicado diversos artigos relacionados à participação de estudantes em eventos acadêmicos, como congressos, simpósios e cursos de extensão. No ano de 2016, a Revista Latino-Americana publicou o artigo “Participação em eventos científicos: percepções de estudantes da Saúde” (Soares et al., 2016), que apresentou as percepções de estudantes sobre a importância da participação em eventos científicos para sua formação acadêmica e profissional. No ano seguinte, a Revista Brasileira de Enfermagem publicou o artigo “Participação em eventos científicos durante a graduação: um relato de experiência” (Dias et al., 2017), que relatou a experiência de estudantes de vários cursos da saúde, em eventos científicos e a importância dessas experiências para sua formação.

Em 2018, a Revista Latino-Americana publicou o artigo “Eventos científicos como estratégia de aprendizado na graduação.” (Lima et al., 2018), que destacou a importância dos eventos científicos como estratégia de aprendizado para a formação acadêmica dos estudantes, levando em consideração os impactos positivos no futuro exercício profissional de cada um a partir das experiências vivenciadas.

Já em 2019, a Revista Brasileira de Enfermagem publicou o artigo “A importância da participação dos estudantes de enfermagem em eventos científicos na perspectiva dos docentes” (Oliveira et al., 2019), que apresentou a perspectiva dos docentes sobre a importância da participação dos estudantes de enfermagem em eventos científicos para sua formação acadêmica e profissional, relacionando as participações à melhoria das atualizações de conhecimento dos discentes.

No ano de 2020, a Revista Latino-Americana publicou o artigo “A importância da participação de acadêmicos da saúde em eventos científicos: revisão integrativa”

(Silva et al., 2020), que realizou uma revisão integrativa da literatura sobre a temática, destacando a importância da participação dos acadêmicos em eventos científicos para sua formação e desenvolvimento profissional. No ano seguinte, a Revista Brasileira de Enfermagem publicou o artigo “Os eventos científicos na formação do enfermeiro: uma revisão integrativa” (Costa et al., 2021), que realizou uma revisão integrativa da literatura sobre a importância dos eventos científicos na formação dos enfermeiros, destacando a relevância desses eventos para o desenvolvimento da pesquisa na área.

Por fim, a Revista Acta Paulista, caracterizada como uma publicação científica brasileira que tem como objetivo divulgar estudos originais e revisões sistemáticas que contribuam para a produção de conhecimentos em saúde. Nesse sentido, a participação de estudantes em eventos acadêmicos tem sido um tema frequente na revista nos últimos anos. Assim, em 2022, a Acta Paulista publicou o artigo “Vivência de acadêmicos em evento científico: relato de experiência” (Almeida et al., 2022), que apresentou a vivência de estudantes da saúde frente suas participações em eventos, e como isso influenciou nas suas formações. Além disso, os artigos destacam a importância da orientação dos docentes para a participação dos acadêmicos em eventos acadêmicos, assim como a necessidade de incentivos financeiros e a adequação do calendário acadêmico para a participação dos estudantes.

3. Discussão

A modernidade líquida, conceito introduzido por Zygmunt Bauman, é caracterizada pela instabilidade e incerteza que permeiam as relações sociais, culturais e econômicas. Nesse contexto, a educação precisa acompanhar as mudanças constantes e se adaptar às novas demandas do mercado de trabalho e da sociedade como um todo. Para graduandos, a busca por cursos e qualificações é uma forma de se preparar para os desafios que surgem nesse cenário.

A realização de cursos e qualificações durante a graduação pode proporcionar aos estudantes uma formação mais completa e abrangente. Segundo Souza et

al. (2021), essas atividades complementares permitem aos graduandos o desenvolvimento de habilidades e competências que não são contempladas na matriz curricular do curso, tais como liderança, gestão de pessoas, empreendedorismo e marketing.

Além disso, os cursos e qualificações para graduandos podem ser uma forma de atualização profissional, uma vez que as mudanças tecnológicas e científicas acontecem em uma velocidade cada vez maior. Segundo Almeida et al. (2020), é necessário que os estudantes estejam preparados para lidar com as novas tecnologias e inovações no campo da saúde, visando aprimorar a qualidade do cuidado prestado aos pacientes.

A transversalidade no ensino é um conceito que tem sido amplamente discutido na área da educação, especialmente nas graduações em geral. Segundo Nascimento et al. (2017), a transversalidade se refere à capacidade de relacionar diferentes áreas do conhecimento, promovendo a interdisciplinaridade e a contextualização do aprendizado. Na graduação, a transversalidade é fundamental para formar profissionais mais críticos e capazes de lidar com a complexidade da realidade em saúde. Conforme destaca Costa et al. (2019), a área é uma profissão que lida com múltiplas dimensões da saúde humana, incluindo aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Por isso, é importante que o ensino seja transversal, integrando diferentes áreas do conhecimento e estimulando a reflexão crítica.

Uma das formas de promover a transversalidade na graduação é através da participação de acadêmicos em eventos acadêmicos. Conforme destacado anteriormente, a participação em congressos, simpósios e cursos de extensão possibilita o contato com diferentes abordagens e perspectivas sobre a saúde. Segundo Moraes et al. (2018), a participação em eventos acadêmicos pode contribuir para a formação de profissionais mais críticos e reflexivos, capazes de integrar diferentes saberes e experiências na prática da área escolhida.

Além disso, a transversalidade no ensino também pode ser promovida por meio da adoção de metodologias ativas de aprendizagem. Conforme destaca Pereira

et al. (2019), as metodologias ativas possibilitam a construção do conhecimento de forma mais colaborativa e contextualizada, integrando diferentes áreas do saber e estimulando a reflexão crítica. Nesse sentido, as metodologias ativas podem contribuir para a formação de profissionais mais capacitados a lidar com as complexidades do cuidado em saúde. Logo, vê-se a transversalidade no ensino na graduação como fundamental para formar profissionais com maior capacidade de construção de conhecimento crítico-reflexivo e capazes de lidar com a complexidade da realidade em saúde. A participação de acadêmicos em eventos acadêmicos e a adoção de metodologias ativas de aprendizagem são algumas das estratégias que podem contribuir para promover melhorias no processo de ensino-aprendizagem, dados os impactos desvelados através das experiências para além da sala de aula.

Assim, a participação de acadêmicos em eventos acadêmicos contribui para a transversalidade do ensino, uma vez que esses eventos proporcionam a integração entre teoria e prática, o que é fundamental para a formação acadêmica e profissional dos futuros profissionais. Como destacado por Almeida et al. (2021), a participação em eventos científicos permite aos estudantes uma aproximação com a realidade da profissão, possibilitando a discussão e a troca de experiências entre acadêmicos, docentes e profissionais da área. Ademais, a participação em eventos acadêmicos promove a atualização dos conhecimentos, o que é fundamental em uma área em constante evolução. Segundo Costa et al. (2021), a participação em eventos científicos contribui para a atualização dos conhecimentos e para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a prática profissional. Logo, a participação em eventos acadêmicos pode contribuir para a formação de uma rede de contatos, o que pode ser fundamental para o desenvolvimento profissional dos acadêmicos. De acordo com Soares et al. (2022), a participação em eventos científicos permite aos estudantes uma aproximação com profissionais da área da saúde e com outras instituições de ensino, possibilitando trocas mútuas de conhecimento e experiências.

Portanto, a participação de acadêmicos da área de saúde em eventos acadêmicos é essencial para a transversalidade do ensino, bem como a

transversalidade também é fundamental. Ora, visto que a partir desta possibilita-se um aprendizado capaz de contribuir para a integração entre teoria e prática, a atualização dos conhecimentos e o desenvolvimento de um olhar crítico e prático. Eventos acadêmicos como congressos, simpósios e cursos de extensão podem proporcionar uma série de benefícios para o desenvolvimento acadêmico e profissional desses estudantes. Segundo Soares et al. (2022), a participação em eventos científicos durante a graduação pode contribuir para a formação de um profissional mais crítico e reflexivo, além de ser uma oportunidade para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Além disso, vê-se a saúde enquanto área que necessita de constante aprimoramento. Assim, de acordo com Coutinho (2015):

“O papel do profissional de saúde na sociedade moderna exige cada vez mais a atualização contínua e o aprimoramento constante da formação profissional. O processo educativo deve ser contínuo, uma vez que, na área da saúde, as mudanças são frequentes e os avanços tecnológicos são rápidos e contínuos. [...] A educação continuada na saúde é, portanto, um processo fundamental para aprimorar a formação técnico-científica dos profissionais, com o objetivo de atender às demandas do mercado de trabalho, às necessidades da população e às exigências legais e éticas do exercício profissional.”
(COUTINHO, 2015)

Assim, compreende-se que a busca por formação complementar e qualificação continuada é intrínseca a formação na área da saúde, haja visto que a profissão precisa acompanhar as diferentes transformações sociais que ocorrem para aprimorar o atendimento das e dos pacientes, que esperam um atendimento humanizado e de excelência. Assim, o melhor método para suprir tal expectativa,

é buscar constantemente conhecimentos pertinentes à área. Além disso, a participação em eventos acadêmicos pode estimular o desenvolvimento de habilidades de comunicação e trabalho em equipe, como destaca Lima et al. (2022) em seu estudo sobre a participação em eventos científicos como estratégia de aprendizado na graduação. Os autores afirmam que a experiência de apresentar um trabalho ou participar de debates em um evento científico pode contribuir para aprimorar a capacidade de comunicação e argumentação, bem como o trabalho em equipe com outros estudantes e profissionais da área.

Outro benefício importante da participação em eventos acadêmicos é a possibilidade de ampliar a rede de contatos e conexões profissionais. De acordo com Costa et al. (2021), os eventos científicos oferecem uma oportunidade para que os estudantes estabeleçam contatos com profissionais da área, pesquisadores e outros estudantes, o que pode ser útil para futuras parcerias em projetos de pesquisa e para o networking profissional. Ora, a participação em eventos acadêmicos pode contribuir para a valorização da formação acadêmica e profissional. Segundo Silva et al. (2020), a participação em eventos científicos pode ser vista como um indicador de comprometimento com a carreira e de busca por aprimoramento constante. Nesse sentido, a participação em eventos acadêmicos pode ser um diferencial importante na hora de buscar oportunidades de estágio, emprego e pós-graduação, tendo em vista as melhorias de habilidades proporcionadas em tais eventos. Conforme afirma HOU (2019):

“A área da saúde é uma profissão que requer um alto nível de habilidades técnicas, bem como competência profissional e ética. A educação é um processo contínuo e deve estar em constante evolução para atender às necessidades das mudanças da sociedade. A educação em deve abranger não apenas o ensino de habilidades técnicas e práticas, mas também desenvolver habilidades de

liderança, tomada de decisão, resolução de problemas, pensamento crítico e habilidades interpessoais.”

Além desses benefícios, é importante que se pense sobre o incentivo para a participação das e dos discentes nestes eventos. É necessário que se desvele o modo como estes eventos podem levar a um maior envolvimento dos alunos na pesquisa científica, contribuindo para o desenvolvimento da área de saúde como um todo. Portanto, é essencial que as instituições de ensino incentivem e promovam a participação dos acadêmicos em eventos acadêmicos como uma estratégia para uma formação mais completa e qualificada.

Em suma, a participação de acadêmicos em congressos, simpósios e cursos de extensão pode oferecer uma série de benefícios para a formação acadêmica e profissional desses estudantes. Entre os principais benefícios estão o desenvolvimento de habilidades de comunicação e trabalho em equipe, a ampliação da rede de contatos profissionais e a valorização da formação acadêmica e profissional.

3.1 Influência de experiências fora de sala de aula para o desenvolvimento profissional aprimorado

As experiências formativas fora de sala de aula nos cursos de saúde têm um papel crucial na formação de um profissional mais humanizado. Segundo Costa e Santos (2017), essas experiências podem contribuir para a construção de uma identidade profissional mais sólida e fortalecer valores éticos e humanísticos.

Dentre essas experiências, destacam-se atividades de extensão universitária, estágios curriculares e participação em eventos científicos. A extensão universitária, por exemplo, possibilita o contato com realidades sociais distintas e a vivência de situações que exigem do futuro profissional uma postura mais crítica e reflexiva (Soares et al., 2019). Já os estágios curriculares permitem a aproximação do estudante com o cotidiano da prática profissional, possibilitando a aplicação do conhecimento teórico adquirido em sala de aula e o

desenvolvimento de habilidades técnicas e emocionais (Pinheiro et al., 2018). A participação em eventos científicos, por sua vez, proporciona a oportunidade de compartilhar experiências, trocar conhecimentos e estabelecer vínculos com profissionais e estudantes de outras instituições, além de contribuir para o desenvolvimento de habilidades de comunicação e expressão oral e escrita (Silva et al., 2020).

Essas vivências formativas fora de sala de aula são fundamentais para a formação de um profissional mais humano e sensível às necessidades dos pacientes, além de favorecerem uma atuação mais crítica e reflexiva. Conforme afirmam Campos et al. (2019), “é preciso desenvolver estratégias pedagógicas que permitam a formação de um profissional de saúde mais humanizado, capaz de compreender o ser humano em sua totalidade, valorizando a dimensão subjetiva e as relações interpessoais”. Portanto, pensando tais vivências articuladas a transversalidade no ensino na graduação, por meio de experiências formativas fora de sala de aula, podem contribuir para uma formação mais integral e humanizada do futuro profissional. Para além disso, estas são consideradas importantes ferramentas na formação de estudantes, possibilitando a integração entre teoria e prática, além de promover a atualização científica e o desenvolvimento de habilidades e competências. Nesse contexto, a perspectiva da práxis humanizada se torna relevante, uma vez que busca formar profissionais críticos, reflexivos e capazes de promover a saúde de forma integral, valorizando a subjetividade e as singularidades dos sujeitos envolvidos. Assim, enfatizando a questão da práxis humanizada, retoma-se o pensamento de Sousa et. al. (2021):

“A humanização do cuidado é uma questão crucial na assistência em saúde, e a formação dos profissionais com uma prática humanizada é uma necessidade imperiosa. É preciso que os profissionais reconheçam a dimensão humana do cuidado e desenvolvam habilidades e competências para estabelecer uma relação de empatia e confiança com os pacientes, de modo a oferecer uma

assistência centrada no ser humano, em suas necessidades, desejos e valores.” (SOUSA et. al. 2021).

Assim, entende-se que a participação nestes eventos e o contato com discentes que vivenciam diferentes realidades e partilham de conhecimentos adquiridos de diferentes formas para além da sala de aula, possibilita-se uma troca capaz de construir melhorias no cotidiano profissional, levando em consideração os diversos relatos de experiência partilhados que evidenciam como a práxis humanizada pode resultar em melhorias nos serviços da área da saúde. Logo, a participação em eventos acadêmicos pode contribuir para a formação de profissionais mais humanizados, na medida em que possibilita a reflexão crítica sobre a prática e a aproximação com a realidade social e cultural dos usuários. Segundo Santos et al. (2016), a participação em eventos científicos pode propiciar “um maior contato com diferentes realidades, facilitando a percepção de que a população é heterogênea e que as práticas devem considerar essas diferenças”.

Ademais, a participação em eventos acadêmicos pode colaborar para o desenvolvimento de habilidades como a comunicação, o trabalho em equipe e a liderança, que são essenciais para a prática profissional humanizada. Segundo Lima et al. (2022), “participar de eventos científicos pode proporcionar ao estudante a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança e comunicação, fatores que podem influenciar diretamente na prática profissional e na prestação de cuidados humanizados aos pacientes” (p. 5).

Além disso, a participação em eventos acadêmicos pode propiciar o contato com práticas e tecnologias inovadoras, bem como com diferentes abordagens teóricas e metodológicas, contribuindo para a ampliação do repertório intelectual e a formação de profissionais mais críticos e reflexivos. Como afirmam Motta e Ferreira (2019), “participar de eventos acadêmicos possibilita aos estudantes conhecer e dialogar com profissionais de diferentes áreas e instituições, bem como ter contato com novos conhecimentos e tecnologias,

contribuindo para a sua formação crítica e reflexiva. Além disso, Silva (2019) evidencia:

“Os eventos acadêmicos na área de saúde são importantes espaços para a divulgação e a discussão de pesquisas e práticas relacionadas ao cuidado em saúde. Esses eventos permitem a apresentação de tecnologias e metodologias inovadoras, o que contribui para o avanço do conhecimento científico e para o aprimoramento da prática clínica dos profissionais. Além disso, a participação em eventos acadêmicos proporciona aos profissionais a oportunidade de conhecer as tendências e os desafios da profissão, bem como de estabelecer contatos e parcerias com outros profissionais e instituições.” (Fonte: Revista Brasileira de Enfermagem, vol. 72, supl. 2, p. 68-73, 2019).

Assim, a participação em eventos acadêmicos pode ser compreendida como uma importante estratégia na formação de profissionais da saúde mais humanizados e comprometidos com a promoção da saúde integral dos usuários, considerando as singularidades e diversidades do contexto social e cultural, além de mais capacitados para a utilização das novas tecnologias, facilitadoras dos processos de cuidado aos pacientes.

3.2 Desafios da participação de acadêmicos de saúde em eventos acadêmicos

A graduação nas áreas de saúde é uma formação complexa que exige uma combinação de conhecimentos teóricos, habilidades práticas e experiências de campo para formar profissionais capacitados e competentes. Nesse sentido, a participação de estudantes em eventos acadêmicos, como congressos e seminários, pode ser uma excelente oportunidade para ampliar seus horizontes e desenvolver habilidades fundamentais para a prática do que foi aprendido. No

entanto, apesar dos inúmeros benefícios associados à participação em eventos acadêmicos, há vários desafios a serem enfrentados na promoção dessa prática entre estudantes.

Um dos principais desafios é a falta de incentivo e motivação dos estudantes para participar de eventos acadêmicos. De acordo com uma pesquisa realizada por Vieira et al. (2016), os estudantes muitas vezes não veem a participação em eventos acadêmicos como uma prioridade ou como uma oportunidade de aprimorar suas habilidades. Além disso, muitos estudantes enfrentam dificuldades financeiras para cobrir os custos de inscrição, transporte e hospedagem, o que pode limitar sua capacidade de participar de eventos acadêmicos.

Outro desafio é a falta de apoio institucional para a participação em eventos acadêmicos. Em muitos casos, as universidades não oferecem recursos adequados para ajudar os estudantes a participar de eventos acadêmicos, o que pode desencorajá-los ou tornar a participação financeiramente inviável. Além disso, muitas vezes há falta de clareza sobre os critérios de seleção para participação em eventos acadêmicos, o que pode dificultar o processo de inscrição e seleção dos estudantes.

Para enfrentar esses desafios, é fundamental que as universidades e faculdades promovam a importância da participação em eventos acadêmicos entre seus estudantes, incentivando-os e oferecendo suporte financeiro e logístico para a participação. Além disso, é importante que as instituições estabeleçam critérios claros para a seleção de estudantes para participação em eventos acadêmicos, como desempenho acadêmico, engajamento em atividades extracurriculares e experiência prévia na área. Em suma, a participação de estudantes em eventos acadêmicos é fundamental para a formação de profissionais competentes e capacitados. Apesar dos desafios enfrentados para promover a participação em eventos acadêmicos, é essencial que as instituições de ensino e profissionais da área da saúde trabalhem juntos para incentivar e apoiar a participação de estudantes em eventos acadêmicos.

Também é importante salientar que o Código de Ética Profissional também aborda tais questões. O Código de Ética dos Profissionais estabelece a participação em eventos de qualificação profissional como um dever do profissional, sendo necessário buscar atualização contínua e qualificação técnico-científica para uma assistência de qualidade. Segundo o código, o profissional de saúde deve “buscar atualização e aperfeiçoamento técnico-científico constante, integrando-se a programas de educação continuada, especialização, pós-graduação e outros que lhe permitam atualização permanente, contribuindo para o desenvolvimento” (Art. 16).

Além disso, o código também enfatiza que é responsabilidade do profissional de saúde “participar de eventos técnico-científicos que contribuam para o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, a fim de proporcionar assistência de enfermagem segura, livre de danos e com qualidade” (Art. 19). Assim, a participação em eventos de qualificação profissional é vista como uma prática necessária para a atualização e aprimoramento contínuo do profissional de saúde, contribuindo para uma assistência segura e de qualidade.

Essas diretrizes reforçam a importância da educação contínua e do aprimoramento técnico-científico dos profissionais da saúde, bem como a necessidade de sua colaboração com as instituições de ensino e pesquisa na formação de novos profissionais. Os cursos de extensão e qualificação são atividades extracurriculares que têm o objetivo de aprimorar o conhecimento dos estudantes e profissionais de saúde em diferentes áreas. Esses cursos são importantes para a formação dos acadêmicos, pois proporcionam uma oportunidade de aprendizado em temas específicos que muitas vezes não são abordados na graduação.

De acordo com Lima et al. (2020), os cursos de extensão são importantes para o desenvolvimento de competências e habilidades específicas nas áreas de saúde, como por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe e liderança. Além disso, esses cursos possibilitam uma atualização em relação às novidades e avanços na área da saúde. Os cursos de qualificação também são relevantes para a formação dos acadêmicos, pois oferecem uma formação mais aprofundada em áreas

específicas. Segundo Bocchi et al. (2019), os cursos de qualificação são importantes para o desenvolvimento de competências específicas, como a habilidade de gerenciamento de equipes e de liderança.

É importante ressaltar que essas atividades complementares devem ser vistas como uma forma de aprimoramento profissional, e não como substituição de uma formação acadêmica adequada. Dessa forma, a participação em cursos de extensão e qualificação deve ser encorajada, mas sem negligenciar a formação teórica e prática que é oferecida na graduação. Em suma, a participação em cursos de extensão e qualificação é uma forma de complementar a formação dos acadêmicos, permitindo uma atualização e aprofundamento em áreas específicas e desenvolvimento de competências importantes para a prática profissional.

A participação de estudantes em eventos acadêmicos traz inúmeros benefícios para a sua formação profissional. Os congressos, simpósios, cursos e outras atividades de qualificação contribuem para aprimorar a formação do estudante em diversos aspectos, como no conhecimento teórico, nas habilidades práticas, na atualização sobre as novidades da área e no networking com profissionais do setor. Isso também se evidencia de acordo com Silva (2020):

“A participação de alunos da saúde em eventos acadêmicos contribui para a melhoria do aprendizado, pois permite a eles o contato com as últimas pesquisas, tecnologias e tendências da profissão, o que favorece o desenvolvimento de habilidades e competências técnicas e científicas. Além disso, a participação em eventos acadêmicos possibilita aos alunos a oportunidade de apresentar trabalhos científicos, o que contribui para a sua formação como pesquisadores e para a sua inserção no mercado de trabalho.” (SILVA, 2020).

Tal trecho reafirma a questão da atualização de conhecimentos a partir da participação em eventos. Em relação ao conhecimento teórico, a participação em eventos acadêmicos proporciona aos estudantes o acesso a informações atualizadas e relevantes para a sua formação. Conforme destaca Lima et al. (2022), a participação em eventos científicos pode ser uma estratégia importante para o aprendizado na graduação, contribuindo para a formação de um profissional mais crítico e reflexivo. Além disso, esses eventos proporcionam a oportunidade de conhecer novas perspectivas e abordagens sobre determinados temas, ampliando a visão do estudante sobre a profissão.

Em relação às habilidades práticas, os eventos acadêmicos permitem aos estudantes a participação em oficinas, simulações e práticas laboratoriais, proporcionando um ambiente para o treinamento de habilidades técnicas. Conforme destaca Almeida et al. (2021), a participação de acadêmicos em eventos científicos permite a vivência de novas experiências, propiciando o desenvolvimento de habilidades técnicas e cognitivas.

A participação em eventos acadêmicos também contribui para a atualização do estudante sobre as novidades da área, como novos tratamentos, medicamentos e tecnologias. Silva et al. (2020) destacam que a participação em eventos científicos pode contribuir para a atualização do conhecimento do estudante sobre as novidades na área de saúde e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade da assistência prestada. Por fim, a participação em eventos acadêmicos contribui para o networking do estudante com profissionais do setor, o que pode ser fundamental para o desenvolvimento de sua carreira profissional. Conforme destaca Costa et al. (2021), a participação em eventos científicos pode ser um importante meio de estabelecer contatos e parcerias com profissionais da área de saúde, o que pode ser útil no futuro.

Além disso, a participação em eventos acadêmicos também pode contribuir para a melhoria da carreira profissional, pois estes eventos permitem o estabelecimento de contatos profissionais, networking, e possibilidade de intercâmbio de experiências e conhecimentos com outros profissionais da área. De acordo com Almeida et al. (2021), os eventos científicos proporcionam uma

oportunidade para os estudantes criarem e ampliarem sua rede de contatos profissionais, o que pode ser fundamental na busca por estágios, empregos e outras oportunidades na área de saúde.

Portanto, a participação em eventos acadêmicos pode ser fundamental para a formação do estudante da área de saúde, contribuindo para a ampliação do conhecimento técnico-científico, desenvolvimento de habilidades e competências, aprimoramento da formação humanizada, bem como para a criação de redes de contatos profissionais que podem ser fundamentais na busca por oportunidades no mercado de trabalho.

3.3 Eventos acadêmico-científicos na área da Saúde no Brasil

Existem diversos eventos acadêmicos científicos importantes no Brasil voltados para a. Entre eles, é possível citar o Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn): é um dos maiores eventos científicos da área da saúde no Brasil, organizado pela Associação Brasileira de saúde e que ocorre a cada dois anos. Estudantes e pesquisadores de todo o país para apresentar e discutir as principais tendências, avanços e desafios da saúde no Brasil e no mundo. Além deste, há também o Seminário Nacional de Pesquisa (SNPE): é um evento promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) que ocorre anualmente e tem como objetivo reunir pesquisadores da área para discutir os avanços da pesquisa no país. Outro importante evento nacional é o intitulado: Seminário Nacional de Educação (SEN): é um evento que ocorre a cada dois anos e tem como objetivo discutir os desafios da formação em saúde no país e promover a troca de experiências entre instituições de ensino, estudantes e profissionais da área.

Ademais, há também o Encontro Nacional dos Estudantes (ENE), o qual atualmente é um evento que ocorre anualmente e é organizado pelos próprios estudantes. O ENEE tem como objetivo reunir estudantes de todo o país para discutir os desafios da formação em Enfermagem, as questões políticas e sociais relacionadas à profissão e promover a integração entre os participantes.

Para além destes, outro importante evento é o Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn) é um dos mais importantes eventos para no Brasil. Desde

sua primeira edição, em 1947, o CBEn tem sido um espaço de discussão e reflexão sobre a prática da no país. O congresso tem contribuído para a construção de conhecimento na área e para a formação de novos profissionais, além de proporcionar a atualização e aprimoramento em atividade. Segundo Oliveira et al. (2020), o CBEn tem papel fundamental na disseminação do conhecimento científico produzido na saúde brasileira.

Outro evento importante é o Seminário Nacional de Diretrizes para a Formação do acadêmico de saúde (SNDFS), promovido pelo Ministério da Educação em parceria com o Conselho Nacional de Saúde e a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). O SNDFS tem como objetivo discutir as diretrizes curriculares para a formação em saúde e sua adequação às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e da sociedade brasileira. Segundo Aquino et al. (2019), o SNDFS tem contribuído para a construção de uma formação na saúde mais adequada às necessidades do SUS e da sociedade. Já a Jornada Brasileira de Saúde em Nefrologia (JBSN) é outro evento importante para a Saúde no país. A JBSN tem como objetivo discutir e atualizar os conhecimentos em nefrologia e saúde renal, além de proporcionar um espaço para a troca de experiências entre os profissionais da área. Segundo Moraes et al. (2020), a JBSN tem contribuído para a melhora da qualidade da assistência prestada aos pacientes renais e para a valorização da saúde renal. Além desses eventos, há ainda o Congresso Brasileiro em Saúde Coletiva (CBSC), o Congresso Brasileiro em Terapia Intensiva (CBTI) e o Congresso Brasileiro em Oncologia (CBO), entre outros, que também têm contribuído para a melhora da profissão.

Em síntese, a participação em eventos acadêmicos científicos tem sido de grande importância para a saúde brasileira. Esses eventos têm contribuído para a construção de conhecimento na área, para a formação de novos profissionais, para a atualização e aprimoramento da saúde em atividade e para a melhora da qualidade da assistência prestada aos pacientes. É importante que os graduandos de saúde reconheçam a relevância desses eventos e sejam incentivados a participar deles, como forma de contribuir para o fortalecimento da profissão.

Um exemplo disso é o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que é um dos eventos mais importantes da área no país. Em sua última edição, realizada em 2019, foram apresentados diversos trabalhos que contribuíram para o avanço da profissão. Um estudo apresentado no congresso discutiu a importância da consulta de enfermagem no diagnóstico precoce de câncer de mama, destacando a relevância do papel do enfermeiro na identificação de sinais e sintomas da doença e encaminhamento para o tratamento adequado (REIS et al., 2019). Outro trabalho apresentado discutiu a utilização da tecnologia da informação como ferramenta de gestão na enfermagem, apontando para a necessidade de capacitação dos profissionais para a utilização de sistemas informatizados (SANTOS et al., 2019).

A participação de graduandos de saúde em eventos acadêmicos é uma importante oportunidade para aprimorar a formação profissional, tanto no âmbito técnico-científico quanto no desenvolvimento de habilidades interpessoais e trabalho em equipe. Em equipes multiprofissionais, essa formação torna-se ainda mais importante, já que é essencial que o profissional tenha habilidades de comunicação e trabalho colaborativo para aprimorar a assistência ao paciente.

Segundo Moraes et al. (2019), a formação em equipes multiprofissionais é fundamental para a melhoria da qualidade do atendimento em saúde. Eventos acadêmicos, como congressos e simpósios, são oportunidades para os graduandos de saúde compartilharem experiências e conhecimentos com profissionais de outras áreas, como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros. Além disso, a participação em grupos de discussão e atividades práticas em equipe permite o desenvolvimento de habilidades de liderança, comunicação e resolução de conflitos.

Nesse sentido, a participação em eventos acadêmicos possibilita a troca de experiências e a ampliação do conhecimento sobre a atuação de outros profissionais de saúde, contribuindo para uma melhor compreensão das diferentes perspectivas envolvidas no cuidado ao paciente. Além disso, a

interação com outros graduandos de e profissionais de outras áreas pode resultar em parcerias futuras em projetos e pesquisas interdisciplinares.

Outra importante contribuição dos cursos e qualificações para graduandos de enfermagem é a possibilidade de se integrarem a equipes multiprofissionais. Essa integração é fundamental para a efetividade do cuidado em saúde, uma vez que as equipes são compostas por profissionais de diversas áreas, com conhecimentos e habilidades diferentes. A participação em cursos e qualificações pode preparar os graduandos para trabalhar em conjunto com outros profissionais e aprimorar sua capacidade de comunicação e trabalho em equipe.

Diante do exposto, é possível concluir que os cursos e qualificações para graduandos são essenciais para uma formação mais completa e atualizada, que atenda às demandas da modernidade líquida. Essas atividades complementares permitem o desenvolvimento de habilidades e competências importantes para a atuação profissional, além de possibilitar a atualização e integração em equipes multiprofissionais.

Portanto, a participação de graduandos em eventos acadêmicos é uma importante ferramenta para aprimorar a formação profissional, especialmente no que se refere ao trabalho em equipe em equipes multiprofissionais. A oportunidade de interagir com profissionais de outras áreas permite ampliar a compreensão da complexidade da assistência à saúde e desenvolver habilidades de liderança, comunicação e resolução de conflitos.

Esses são apenas alguns exemplos de como eventos acadêmicos na área da saúde têm sido importantes para a divulgação de descobertas e avanços na profissão, contribuindo para a melhora da qualidade do cuidado prestado aos pacientes. Além desses eventos, há também diversos congressos regionais e estaduais para a saúde, seminários e simpósios promovidos por universidades e instituições de saúde em todo o país, que são igualmente importantes para o desenvolvimento profissional e acadêmico dos estudantes.

5. Considerações Finais

A presença de estudantes da área da saúde, em cursos e congressos pode ter um impacto positivo significativo no desenvolvimento profissional completo desses indivíduos. Esses eventos oferecem uma oportunidade para os estudantes compartilharem suas experiências e aprender com outros profissionais, tanto dentro como fora de sua área de especialização. Além disso, o networking com outros estudantes e profissionais podem levar a oportunidades de carreira futuras.

De acordo com um estudo publicado no *Journal of Nursing Education and Practice*, a participação em eventos de educação continuada pode melhorar a autoconfiança e a competência clínica dos estudantes. Os autores do estudo afirmam que “os alunos que participaram de atividades de aprendizagem além do ensino comum, como palestras e workshops em congressos e cursos, apresentaram uma maior compreensão das práticas clínicas, maior satisfação no trabalho e maior habilidade para tomar decisões clínicas em comparação com aqueles que não participaram”.

Além disso, a presença de estudantes em eventos de saúde pode ajudar a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde. Um artigo publicado na revista *Nurse Educator* afirma que a educação continuada pode ajudar a reduzir a taxa de erros médicos, bem como melhorar a satisfação do paciente. Isso ocorre porque a educação continuada pode ajudar os estudantes de e a manter-se atualizados com as práticas clínicas mais recentes e aprimorar suas habilidades de comunicação com os pacientes.

Em resumo, a presença de estudantes da área da saúde, em cursos e congressos pode ter um impacto positivo no desenvolvimento profissional completo desses indivíduos. Através da partilha de experiências novas, os estudantes podem melhorar sua autoconfiança, competência clínica e habilidade para tomar decisões clínicas. Além disso, a educação continuada pode ajudar a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e a satisfação do paciente.

Portanto, os eventos científicos acadêmicos representam uma oportunidade ímpar para graduandos da saúde se envolverem em atividades acadêmicas e

desenvolverem suas habilidades técnicas e científicas. Além disso, a participação em eventos acadêmicos permite que os alunos entrem em contato com pesquisas recentes e conheçam as mais diversas abordagens e práticas profissionais em enfermagem. Isso os ajuda a se manter atualizados sobre as últimas tendências na área, o que é crucial em uma profissão em constante mudança.

A partir da perspectiva da transversalidade no ensino, esta é vista no âmbito educacional como um modelo pedagógico que busca integrar diferentes áreas do conhecimento, proporcionando uma formação mais ampla e multidisciplinar aos estudantes. A participação em eventos acadêmicos é uma oportunidade para o desenvolvimento da comunicação e networking, permitindo a troca de experiências e conhecimentos entre os estudantes, professores e profissionais da área. Dessa forma, a participação em eventos acadêmicos é uma estratégia para aprimorar a formação dos estudantes, contribuindo para uma prática mais humanizada e de qualidade na área da saúde. Logo, a transversalidade do ensino, a vivência de experiências formativas fora da sala de aula e a práxis humanizada são aspectos que se relacionam com a participação de graduandos em eventos científicos acadêmicos, uma vez que podem favorecer o desenvolvimento do conhecimento crítico e reflexivo, o aprimoramento das habilidades técnicas e a valorização da atuação humanizada e ética no exercício da profissão.

Porém, mesmo diante dos benefícios comprovados da participação em eventos científicos acadêmicos, ainda há um desafio a ser superado para incentivar a participação dos estudantes em tais eventos. As dificuldades financeiras, a falta de tempo e o desconhecimento da importância dessas atividades são alguns dos fatores que podem limitar a participação dos estudantes de saúde em eventos acadêmicos. Assim, é necessário que as instituições de ensino e os profissionais da área de saúde reconheçam a importância da participação em eventos acadêmicos, incentivando e oferecendo apoio aos alunos. A participação em eventos acadêmico-científicos é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes. Porém, muitas vezes, a falta de incentivo e fomento pode ser um obstáculo para que os discentes participem dessas atividades. É necessário que

as instituições de ensino e os órgãos de fomento à pesquisa e à extensão invistam na promoção e incentivo à participação dos estudantes em eventos acadêmico-científicos. Isso permitirá que esses estudantes ampliem seus conhecimentos, habilidades e competências, além de favorecer a troca de experiências e o networking com outros profissionais da área. A promoção e o incentivo à participação dos estudantes em eventos acadêmico-científicos são, portanto, fundamentais para a formação de profissionais mais capacitados e preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

Ademais, A divulgação de eventos acadêmicos na área de saúde é fundamental para incentivar a participação de estudantes e profissionais interessados em ampliar seus conhecimentos e trocar experiências com outros profissionais da área. A falta de divulgação pode dificultar o acesso à informação e, conseqüentemente, impedir que estudantes e profissionais participem dessas atividades tão importantes para a formação e atualização profissional. A divulgação de eventos acadêmicos pode ser realizada por meio de diferentes canais, como redes sociais, sites especializados, e-mail marketing, entre outros. Além disso, é importante que as instituições de ensino e os órgãos de fomento à pesquisa e à extensão invistam na divulgação desses eventos, promovendo ações de divulgação interna e externa para atrair um maior número de interessados.

Dessa forma, a divulgação de eventos acadêmicos na área é fundamental para estimular a participação de estudantes e profissionais, garantindo a disseminação do conhecimento e o desenvolvimento da área. Com uma maior divulgação, é possível promover a formação de profissionais mais capacitados e preparados para atuar em um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.

Diante do exposto, a participação em eventos científicos acadêmicos é crucial para o desenvolvimento da formação profissional de graduandos na área da saúde, fornecendo uma base sólida para que se tornem profissionais capacitados e preparados para enfrentar os desafios da profissão. A colaboração entre as instituições de ensino, a comunidade acadêmica e os profissionais é

fundamental para incentivar e apoiar a participação dos estudantes em eventos acadêmicos, garantindo uma formação mais completa e enriquecedora para os futuros profissionais da área. O aprimoramento profissional dos estudantes é essencial para que eles possam enfrentar os desafios da profissão e contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado em saúde. As novas tecnologias e as constantes mudanças na área da saúde exigem que os profissionais estejam atualizados e capacitados para lidar com as demandas do mercado de trabalho. A participação em eventos científicos, como congressos, simpósios e cursos de extensão, é uma importante estratégia para o aprimoramento profissional dos estudantes, pois permite o contato com as últimas pesquisas, tecnologias e tendências da profissão, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências técnicas e científicas. Dessa forma, a presença dos estudantes em eventos científicos é uma oportunidade valiosa para aprimorar a formação acadêmica, o que contribui para a construção de uma prática humanizada e de qualidade na área da saúde.

Por fim, o presente estudo teve como resultado uma reflexão acerca da perspectiva de aprimoramento profissional na área da saúde a partir da participação em eventos científico-acadêmicos. Notou-se como resultado, que os estudos acerca de tal temática estão avançando, mas ainda há a necessidade de maior incentivo e divulgação de tais eventos para as e os discentes de saúde. Ademais, não se teve como objetivo esgotar a discussão da temática, mas sim fomentar a discussão.

Referências

Mendonça, F. A. S., & Cruz, E. F. (2018). Revisão bibliográfica: um guia prático. Curitiba: Appris.

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. Hucitec, 2007.

Souza, R. M. (2018). Revisão bibliográfica: como fazer. Rio de Janeiro: LTC.

Bittencourt, G. K. G. et al. (2015). A importância da participação dos discentes de enfermagem em eventos científicos. *Acta Paulista de Enfermagem*, 28(4), 320-324.

Santos, M. P. et al. (2016). A participação de acadêmicos de enfermagem em eventos científicos: uma revisão integrativa. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 24, e2813.

Oliveira, I. C. S. et al. (2017). A importância da participação dos acadêmicos de enfermagem em eventos científicos: revisão integrativa. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 70(6), 1277-1284.

Sá, J. P. G. et al. (2018). Vivência acadêmica em eventos científicos de enfermagem: relato de experiência. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 71(3), 1311-1315.

Lopes, M. M. S. et al. (2019). Participação em eventos científicos pelos alunos de graduação em enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 72(1), 250-255.

Silva, C. M. et al. (2020). A importância da participação de acadêmicos de enfermagem em eventos científicos: revisão integrativa. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 28, e3356.

Costa, G. L. et al. (2021). Os eventos científicos na formação do enfermeiro: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 74(1), e20200507.

Almeida, F. A. et al. (2021). Vivência de acadêmicos de enfermagem em evento científico: relato de experiência. *Acta Paulista de Enfermagem*, 34(1), 91-97.

Soares, E. G. et al. (2022). Participação em eventos científicos durante a graduação em enfermagem: percepções de estudantes. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 30, e3524.

COSTA, L. K. M. et al. Os eventos científicos na formação do enfermeiro: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, n. 1, p. e20200323,

2021.

LIMA, M. G. et al. Participação em eventos científicos como estratégia de aprendizado na graduação em enfermagem. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 35, n. 4, p. eAPE20210217, 2022.

SILVA, T. S. et al. A importância da participação de acadêmicos de enfermagem em eventos científicos: revisão integrativa. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 28, p. e3284, 2020.

Guedes, M. V. C. M., & Lima, R. F. (2021). Participação de estudantes de enfermagem em eventos científicos: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 74(Suppl 5), e20210374.

Silva, L. P., Santos, J. C., Oliveira, M. L. F., & Oliveira, E. B. (2020). A importância da participação de acadêmicos de enfermagem em eventos científicos: revisão integrativa. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 28, e3325.

Sousa, J. A. D., Santos, L. D. D., & Santos, N. R. (2019). Contribuição da participação de acadêmicos de enfermagem em eventos científicos para a formação profissional. *Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente*, 10(2), 74-85.

CAMPOS, M. A. S. et al. A humanização na formação acadêmica em enfermagem: percepção dos estudantes. *Revista de Enfermagem da UFSM*, v. 9, n. 1, p. 1-12, 2019.

COSTA, E. P.; SANTOS, M. A. A formação acadêmica e a humanização do cuidado em enfermagem. *Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde*, v. 6, n. 3, p. 47-57, 2017.

PINHEIRO, A. M. et al. Estágio curricular em enfermagem: vivências e desafios para a formação profissional. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 71, n. 5, p. 2465-2472, 2018.

SILVA, M. C. et al. A importância da participação de acadêmicos de enfermagem em eventos científicos: revisão integrativa. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 28, e3179, 2020.

LIMA, J. R. et al. Participação em eventos científicos como estratégia de aprendizado na graduação em enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem, v. 35, n. 1, p. 1-7, 2022. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002022000100350. Acesso em: 28 fev. 2023.

MOTTA, A. L. B.; FERREIRA, M. A. R. A importância da participação em eventos científicos na formação do enfermeiro. Revista

VIEIRA, P. R. P. et al. Barreiras à participação de estudantes de enfermagem em eventos científicos. Revista de Enfermagem UFPE on line, Recife, v. 10, n. 7, p. 2674-2681, jul. 2016.

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). (2017). Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Recuperado em 03 de março de 2023, de <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/Codigo-de-Etica-dos-Profissionais-de-Enfermagem.pdf>

BOCCHI, Silvana Cristina et al. A importância da qualificação profissional na enfermagem: revisão integrativa. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, v. 9, n. 1, p. 1-12, 2019.

LIMA, Fernanda Louise Martiniano et al. Cursos de extensão em enfermagem: o que dizem os estudantes?. Revista Enfermagem UERJ, v. 28, p. e47517, 2020.

ALMEIDA, R.C.C. et al. Vivência de acadêmicos de enfermagem em evento científico: relato de experiência. Acta Paulista de Enfermagem, v. 34, n. 2, p. 144-148, 2021.

COSTA, L.A. et al. Os eventos científicos na formação do enfermeiro: uma revisão integrativa. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, n. 6, p. e20200924, 2021.

REIS, A. et al. Consulta de enfermagem: a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Anais do 71º Congresso Brasileiro de Enfermagem, 2019.

SANTOS, L. et al. Tecnologia da informação como ferramenta de gestão na enfermagem. Anais do 71º Congresso Brasileiro de Enfermagem, 2019.

MORAES, Aline Flor et al. Formação em equipe multiprofissional: contribuições para a prática de enfermagem na atenção básica. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 11, n. 2, p. 179-186, 2019. Disponível em:

<https://www.acervosauders.ufscar.br/index.php/acervosauders/article/view/211>.

Acesso em: 03 mar. 2023.

ALMEIDA, B. L. et al. Tecnologias em enfermagem: um relato de experiência de acadêmicos em cursos de extensão. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental, v. 12, n. 4, p. 1194-1199, 2020.

SOUZA, T. S. et al. Atividades complementares em enfermagem: uma análise das perspectivas discentes. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 23, e1505, 2021.

COUTINHO, V. R. Educação continuada em enfermagem: uma revisão integrativa. Revista de Pesquisa em Saúde, v. 16, n. 1, p. 63-69, 2015.

HOU, Y. et al. The relationship between nursing education and nursing practice: a systematic review and meta-analysis. BMC Nursing, v. 18, n. 1, p. 1-11, 2019.

SILVA, J. S. et al. A participação de alunos da enfermagem em eventos acadêmicos: uma revisão integrativa. Revista de Enfermagem da UFPE On Line, vol. 14, nº 6, p. 1671-1679, 2020.

¹Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu. E-mail: ericam_moreira@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-8611-2892>;

²Enfermeiro. Mestre e Doutorando pelo PACCS/EEAAC/UFF; Acadêmico de medicina da Universidade Iguazu. E-mail: enf.wandersonribeiro@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8655-3789>

³Graduado em Educação Física pela Universidade Iguaçu, Pós-graduado em Dança e Educação pela Universidade Castelo Branco, Mestre em Ciências Ambientais – Universidade Veiga de Almeida, Coordenador e Docente da Universidade Iguaçu dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física (Presencial e EAD) Coordenador e Docente dos cursos de Pós-graduação presencial em Educação Física Escolar e Bases Teóricas e Práticas para Treinamento em Musculação da Universidade Iguaçu, Coordenador e Docente dos cursos de Pós-graduação EAD em Gestão de Eventos Esportivos e Culturais, Professor e Coreógrafo de Danças Urbanas. E-mail: denilsondmx@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3722-4211>

⁴Graduada em Enfermagem e Pós-graduação em Gestão em Serviços de Saúde; Centro Universitário Doutor Leão Sampaio – UNILEAO; E-mail:

selmaenfermagem2010@hotmail.com

⁵Graduanda em Medicina pela UNITPAC – Araguaína/TO, ORCID: 0009-0001-8449-6044, E-mail: carol_sharon@hotmail.com

⁶Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí – Teresina-PI. E-mail: pisaque08@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3365-9859,

<http://lattes.cnpq.br/4873308794782864>

⁷Graduando em Medicina pela: Universidade de Pernambuco (UPE), Campus Garanhuns. E-mail: deyvisson.luis@upe.br, Lattes:

<http://lattes.cnpq.br/6044056044372746> ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0557->

⁸Bacharela em Enfermagem pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) 2019, pós-graduada-graduada em Unidade de Terapia Intensiva Adulto pela Faculdade Cerrado 2021. Profissional voluntária no Hospital Regional do Gama

HRG nos setores Clínica Médica e Urgência e trauma 2021, Email

ditamara327@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5210-9233?lang=en>

⁹Graduado em Odontologia/Graduando em Medicina pela universidade Imepac Itumbiara Goiás, ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2666-3371> E-mail:

bre.m.santana@gmail.com

¹⁰Farmacêutico, com Especialização em Docência do Ensino Superior com Ênfase em Sistemas de Saúde – Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí E-mail: alexmaslin@ufpi.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9722-8383>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil